

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
Rahmah Medika Ananda
NIM. 180101110240**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
Nur Putri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Hari/Tanggal : Rabu/26 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angina

dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* dan

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang Akar
- B. Cabang Akar
- C. Ujung Akar
- D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang Akar
- B. Ujung Akar
- C. Pangkal Akar

(Sumber: Sunanto, 1993)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber: Sunanto, 1993)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Pangkal Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Pangkal Daun

(Sumber: Sunanto, 1993)

D. Bunga atau Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Strobilus
B. Duri

2) Literatur

Keterangan:
A. Strobilus
B. Duri

(Sumber: Jackson, 2017)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Batang

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Dok.Pribadi 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Daun Pemikat

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Daun Pemikat

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Dwi, 2007)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Ujung Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Duri modifikasi dari daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Duri modifikasi dari daun

(Sumber :Dok. Pribadi, 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Dwi, 2007)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Ketera
A. Par
B. Ca
C. Ba
D. U

Keterangan:
A. Pangkal Akar
B. Cabang Akar
C. Batang Akar
D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:
A. Pangkal Akar
B. Cabang Akar
C. Batang Akar
D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Batang

2) Literatur

Keterangan:
A. Batang

(Sumber: Parker, 2016)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Parker, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Parker, 2016)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Buah
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Buah
B. Tepi Daun

(Sumber: Parker, 2016)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara Laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar, terlepasnya kerak	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	Bersisik	Duri	Duri (modifikasi)	-	Bulu
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	-	-
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	

						Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	-	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain		Daun pemikat			
7	Sifat buah	-	-	-	-	Permukaan biji beralur

E. ANALISIS

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Ordo : Fagales
Famili : Casuarinaceae
Genus : Casuarina
Spesies : *Casuarina equisetifolia*

(Sumber : Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada cemara laut merupakan tanamah jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus, dan pepagan berwarna coklat-keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur. Pepagan cemara laut berwarna kemerahan dan berbau harum. Daun dari cemara laut mudah gugur, tumbuh merunduk, berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau-keabu-abuan. Daun cemara laut mereduksi menjadi seperti lidi yang berruas-ruas dan berjumlah 7—8 tiap-tiap ruas. Seperti halnya tumbuhan berumah satu lainnya, cemara laut juga mempunyai bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal, dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping.

Secara umum pohon ini berbentuk kurus dan banyak ditemukan di sepanjang pinggir pantai. sebagai penampilan konifer seperti yang meningkat dengan menggantung branchlets hijau dan kerucut-seperti buah-buahan. Casuarinas sebenarnya angiosperma khas dengan bunga berkelamin disederhanakan dan dikurangi. Mereka dioecious atau berumah satu, proporsi laki-laki, perempuan dan pohon berumah satu bervariasi secara luas dari satu situs ke situs lainnya. Batang dari

Casuarinaceae terdiri dari dua bagian: cabang gigih yang tak tentu, setelah penebalan sekunder, bentuk tubuh, di atas tanah tanaman permanen dan branchlets desidui determinate (salah disebut cladodes), sekitar 1,5-2,5 mm. Ini branchlets adalah organ fotosintetik utama dari tanaman.

Menurut (Anton, 2016) *Casuarina equisetifolia* tumbuh subur di tanah berpasir dan tumbuh buruk pada tanah liat, dengan beberapa pengecualian. Hal ini tidak bisa tahan berada tergenang air panjang. Dibandingkan dengan beberapa Casuarinas lainnya, *C. equisetifolia* relatif singkat, hanya bertahan hidup 40-50 tahun. Pertumbuhan yang cepat selama 7 tahun pertama (1,5-2,5 m / tahun), kemudian secara bertahap menurun. Secara umum, hasil volume yang mencapai maksimum pada usia 15-20 tahun (7-10 m³ / ha tahun⁻¹). Hasil panen mungkin bisa sangat meningkat dengan menggunakan klon dipilih dan menerapkan praktik manajemen yang tepat, termasuk irigasi dan inokulasi dengan efektif Frankia strain. *C. equisetifolia* perkebunan umumnya dikelola pada rotasi 7-15 tahun. Pohon besar, tinggi mencapai 50 m dengan diameter batang > 100cm, batang tegak lurus, silindris atau berlekuk dan sedikit berbanir pada bagian pangkal; kulit luar abu-abu kecokelatan hingga cokelat gelap, beralur, dan mengelupas dalam serpihan yang keras, bagian dalam kemerahan. Ranting berbentuk jarum, panjang sampai 30 cm, berbuku-buku, panjang antar buku 5-12 mm. Daun cemara mereduksi berbentuk sisik dan tersusun melingkar 6-10 helai pada setiap buku. Cemara laut merupakan tumbuhan berumah satu dan perbungaannya dalam runjung. Runjung jantan di ujung cabang dan runjung betina di bagian bawah. Buah berbentuk runjung, bulat memanjang, dan didalamnya terdapat banyak biji yang bersayap. Cemara laut berbuah sepanjang tahun, memperbanyak dengan biji namun kadang-kadang muncul tunas akar di sekitar pohon induk. Pemencaran jarak dekat oleh angin untuk ke tempat yang jauh dibantu oleh air laut.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- 36. Casuarinaceae.

Fam 36-1.Casuarina

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 34b.Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....**37**
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....**38**
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....**39**
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....**40**
- 40b.Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....**36. Casuarinaceae**

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak

pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan diantaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa kering yang bersayap.

1. Casuarina

Pohon tinggi sampai 25 cm. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit, seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan, daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar \pm 1 cm, bunga dalam \pm 10 cm karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel, daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip, sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga didaerah pendalaman, di sana sini liar.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : Bougainvillea
Species : *Bougainvillea spectabilis* Willd.

(Sumber : Cronquist, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada bogenvil habitus tumbuhan ini

pohon (tumbuhan berkayu), memiliki pola percabangan simpodial. Tumbuhan *Bougainvillea spectabilis* memiliki batang yang berduri berbentuk kait sehingga memudahkan pohon ini untuk memanjat. Jenis daunnya tunggal dan letaknya tersebar dengan tipe pertulangan daun branchinodromous, dengan daun penumpu yang menarik, yaitu warna merah lembayung, jingga, merah tua atau putih. Tangkai daun dan karangan bunga sering berambut halus berwarna jingga. Tanaman *bougenville* termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira-kira 2-4 meter. Sistem perakarannya adalah tunggang. Dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40 cm – 80 cm.

Akar yang terletak dekat permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. *Bougenville* merupakan perdu yang memanjat dan menggantung, tinggi 0,3 m – 10 m. batang memiliki cabang berkayu bulat, beruas, dan memiliki diameter 5 mm – 8 mm, berwarna coklat dan majemuk. Bunga *bougenville* termasuk bunga majemuk, payung 3 – 15 bunga. Bunga beranekaragam ada kuning, merah, merah jambu, ungu, putih dan sebagainya. Kelopak bunga berbentuk tabung 2 – 4 mm. taju bunga 5 -8, berbentuk paku, berambut halus. Pasangan daun yang sama dihubungkan dengan tonjolan yang melintang. Daun menyirip berdaun satu, helaian daun lebar bulat sampai memanjang, bertepi rata, bertulang menyirip atau bertulang tiga sampai lima. *Bougenville* memiliki buah buni yang masak hitam mengkilat, panjang 1 cm, biji dua atau karena kegagalan berbiji satu dan tidak memiliki lekukan.

Bougenville atau lebih populer dengan nama Kembang Kertas, masuk dalam famili Nyctaginaceae. Disebut bunga kertas karena bunganya yang tipis tampak seperti kertas. Umumnya *bougenville* ditanam di taman dan kawasan rumah sebagai tanaman hias karena bunganya yang berwarna cerah dan menarik. Selain itu, *bougenville* juga memiliki kemampuan untuk menyerap udara kotor. *Bougenville* sangat menyukai sinar matahari, maka sangat cocok ditanam di tempat yang terbuka dan terkena sinar

matahari secara langsung . Bougainville atau kembang kertas merupakan tanaman hias populer. Bentuknya adalah pohon kecil yang sukar tumbuh tegak. Keindahannya berasal dari seludang bunganya yang berwarna cerah dan menarik perhatian karena tumbuh dengan rimbunnya. Seludang bunga ini kerap dianggap sebagai bunga, walaupun bunganya yang benar adalah bunga kecil yang terlindungi oleh seludang. Tanaman bougainville termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira-kira 2-4 meter. Sistem perakarannya adalah tunggang. Dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40 cm – 80 cm. Akar yang terletak dekat permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru.

Menurut (Gusnardi, 1985) bunga pada *Bougainvillea spectabilis* merupakan bunga majemuk dengan perbungaan yang dimiliki *Bougainvillea spectabilis* adalah resimosa, dan di lindungi oleh daun pelindung (bractea), yang seringkali berukuran besar, yang menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu belum mekar. Hiasan bunga tunggal, kebanyakan menyerupai mahkota, kadang-kadang kecil sekali, Mahkota bunga menyerupai kertas dan bersifat tahan lama (everlasting), berlekatan satu sama lain, diluarnya sering terdapat daun-daun pembalut yang menyerupai kelopak. Kelopak bunga berwarna putih, berbentuk tabung kecil. Calix atau korolanya perigonium dengan stamennya pada bagian dasar bersatu serta memiliki pistilum stigma bersatu. Ovariumnya superum dengan simetri bunga aktinomorf. Kelamin tumbuhannya berupa dieceous yaitu benang sari dan putiknya berbeda pohon. Pelekatan karpelnya sinkarp. Penyerbukan secara entomogami atau kleistogami. Distribusi tumbuhan *Bougainvillea spectabilis* adalah monocieus kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon. *Bougainvillea spectabilis* disebut tanaman bunga kertas karena bentuk seludang bunganya yang tipis dan mempunyai ciri-ciri seperti kertas. Jadi jelas ternyata yang berwarna itu bukanlah bunga, itu merupakan spatula atau seludang. Seludang bunga *Bougainvillea spectabilis* kerap dianggap sebagai bagian bunga, walaupun bunganya

yang benar adalah bunga kecil yang terlindung oleh seludang, dan spatula menjadi bagian tambahan yang jarang dimiliki tumbuhan lain. *Bougainvillea spectabilis* bermanfaat sebagai tanaman hias. Tetapi ada manfaat lain di bidang obat-obatan dan kimiawi.

Kunci determinasi:

Bougenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-**42.Nyctaginaiceae**

Fam 42– 1- Bougainvillea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**

14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaiian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151
151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri

atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok, panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun daun karangan bunga, kerap kali berwarna oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis, atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Sub classis : Caryophyllidae
Ordo : Caryophyllales
Familia : Cactaceae
Genus : *Opuntia*
Species : *Opuntia vulgaris* Mill.

(Sumber : Cronquist, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada tumbuhan ini habitusnya adalah herba dengan pola percabangan simpodial. Batang tebal berdaging

(dengan jaringan air) dengan bentuk yang beraneka ragam, bulat, bersegi, silinder, seperti pilar kebanyakan xerofita atau kadang-kadang epifita, tanpa daun-daun. Daun *Opuntia vulgaris* termasuk daun tunggal dengan letak daun roset, dengan pola pertulangan daun aktinodromous. Daun-daun telah tereduksi menjadi duri-duri, jarang sekali terdapat daun-daun yang normal, di dalam ketiaknya, seringkali terdapat berkas rambut-rambut kaktus merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili Cactaceae. Akar kaktus sangat panjang dan melebar sehingga mampu menambah daya serap air untuk disimpan dalam batangnya. Kaktus memiliki sistem akar rumit, bahkan tanaman kaktus berukuran kecil memiliki akar besar. Akar tanaman ini tidak terlalu dalam tertanam dalam tanah, biasanya hanya sekitar 10 cm di bawah permukaan tanah.

Kaktus memiliki keunikan yaitu dapat hidup dan tumbuh tanpa air dalam waktu yang sangat lama, sehingga tumbuhan ini akan banyak ditemui di daerah kering seperti gurun atau padang pasir. Kaktus memiliki duri yang tak lain adalah daunnya, bentuk daunnya menyesuaikan dengan ketersediaan air yang sedikit, agar penguapan tidak terlalu besar. Ukuran duri bervariasi dari spesies ke spesies dan bisa mencapai panjang 15 cm. Bentuk dan ukuran daun yang kecil akan mencegah penguapan air berlebih. Sebagian duri kaktus bahkan berwarna terang yang membantu mereka memantulkan sinar matahari sehingga tanaman tetap dingin. Selain itu, Fungsi lain dari duri kaktus adalah untuk melindungi diri mereka dari burung dan hewan yang ingin mendapatkan air dari kaktus. Kaktus dikenal sebagai tumbuhan sukulen karena bagian tubuhnya seperti batang, akar, dan daun mampu menyimpan air untuk bertahan hidup dalam kondisi kekeringan. Namun, akar kaktus sering menyebar ke sekeliling hingga meliputi diameter 2 meter. Fungsi akar adalah untuk menahan tanaman sekaligus untuk memperoleh air dan mineral secara maksimal.

Bagian tubuh kaktus memiliki jaringan spons tebal berdaging yang bisa menahan air yang diperoleh saat turun hujan. Batang kaktus juga

dilapisi dengan zat lilin yang dapat mencegah penguapan air. Kaktus dapat dikembangbiakkan dengan cara generative maupun vegetative. Dengan cara generative yaitu menyemaikan bijinya, sedangkan dengan cara vegetative yaitu melalui stek batang dan sambungan. Umur kaktus bervariasi dari 25 tahun sampai 300 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan tanaman kaktus ada 4 yaitu ketinggian, iklim, tanah, dan air. Ketinggian menentukan tinggi rendahnya suhu. Kaktus merupakan salah satu tanaman berduri, tanaman ini termasuk kedalam famili Cactaceae. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik, walaupun kekurangan air dan dapat tumbuh dalam jangka yang cukup lama. Tanaman kaktus ini banyak di jumpai di tanah tandus, kering dan juga tanpa banyak air di sekitarnya terutamanya di daerah gurun kering. Perlu diketahui, bahwa kaktus ini memiliki akar yang sangat panjang dan mampu menyebar luas untuk menyerap air disekitarnya. Kaktus juga memiliki daun yang akan berubah menjadi duri – duri tajam sehingga dapat mengurangi suatu penguapan air melalui daun tersebut. Oleh karena itu, tanaman ini mampu bertahan hidup walaupun kekurangan air atau tanpa air.

Menurut (Luthfina, 2013) morfologi Tanaman Kaktus akar tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran dari tanaman ini memiliki sifat yang menempel dari tanaman satu ketanaman lainnya yang disebut epifit. Perakaran ini memiliki panjang mencapai 6-10 meter bahkan lebih dan menyerap luas agar tanaman dapat menyerap air yang ada disekitarnya atau didalam tanah. Batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan didalam batang memiliki bentuk lendir dan juga tidak menguap. Batang tanaman ini berwarna kehijauan muda hingga tua, abu-abu dan juga berlapis lilin. Bentuk batang tanaman kaktus ini bulat, silindris dan juga memiliki ukuran yang sangat bervariasi yang mencapai 20 meter bahkan lebih. Daun tanaman kaktus ini

tunggas yang memiliki tangkai pendek dan juga memiliki ukuran besar, selain itu daun ini memiliki peran untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, dari beberapa penemuan dan juga berdasarkan sub famili tanaman ini tidak memiliki daun, sehingga proses fotosintesis dilakukan pada bagian batangnya. Tanaman ini juga memiliki bunga berbentuk corng, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietesnya. Bunga ini memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga keorangean. Bunga kaktus ini bermerakan pada malam dan siang hari yang akan mengeluarkan bau khasnya. Buah pada tanaman kaktus ini berbentuk bulat menajang atau lonjong dan juga memiliki daging yang tebal. Selain itu, buah ini bergerombol dibagian pangkal ujung batang yang ditutupi duri – duri tajam.

Kunci determinasi :

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a- 35a

86. Cactaceae.-1.Opuntia

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)**34**
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86.Cactaceae.**

Fam 86. Cactaceae.

Tumbuhan-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Caryophyllales
Ordo : Caryophyllales
Famili : Amaranthaceae
Genus : Amaranthus
Spesies : *Amaranthus spinosus*

(Sumber : Cronquist, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada bayam, habitusnya adalah perdu (terna) dengan pola percabangan simpodial. Tumbuhan basah yang berumur pendek karena batangnya mudah patah. Penampang batang berbentuk segi empat. memiliki sistem perakaran tunggang bagian bawah serta serabut pada bagian atas. Akar tanaman bayam dapat menembus kedalam tanah sampai kedalaman 20-40 cm bahkan dapat lebih tergantung dari jenis media tanah yang digunakan. Tanaman bayam memiliki batang yang berbentuk tegak, tebal, dan mengandung banyak air atau herbacius. Batang tanaman ini berukuran cukup panjang sampai 0.5-1 meter serta memiliki cabang monodial. Batang bayam memiliki warna hijau namun

ada juga yang berwarna merah tergantung dari varietas bayam yang ditanam.

Daun kadang-kadang bersifat sukulen, daunnya termasuk daun tunggal dengan letak daun tersebar, dengan pola pertulangan daun aktinodromous, tanpa daun penumpu. Perbungaannya majemuk yang berbentuk untaian bunga bersusun, bunganya muncul pada pucuk tangkai batang dengan jenis kelamin biseksual. Calixnya bersatu dengan stamen pada bagian dasar bersatu dan pistilumnya berada di dinding ovarium terpisah dengan tipe ovarium superum. Tumbuhan ini memiliki simetri bunga aktinomorf dengan kelamin bunganya dioseus, dimana alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Benang sari pada pangkalnya seringkali berlekatan menjadi buluh, seringkali di antaranya terdapat pseudostaminodium yang bersifat petaloid. Pelekatan karpelnya sinkarp. Bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. pH yang baik untuk pertumbuhannya antara 6-7. Batang bayam umumnya tegak, tetapi ada pula yang jenis bayam yang batangnya menjalar, ada yang batangnya bercabang ada pula yang tidak bercabang. Warna batang juga ada yang hijau, merah, kuning atau kombinasinya. Biji bayam berbelah dua, warna kulit biji hitam atau coklat tua. Dari setiap tandan (malai) bunga dapat dihasilkan ratusan hingga ribuan biji. Ukuran biji sangat kecil, bentuknya bulat dan berwarna coklat tua mengkilap sampai hitam kelam, namun pada varietas maksi bijinya berwarna putih sampai krem. Keunggulan nilai nutrisi bayam sayuran terutama pada kandungan vitamin A (beta – kareotein), vitamin C, riboflavin, dan asam amino thiamine dan niacin. Kandungan terpenting dalam bayam sayur adalah kalsium dan zat besi Pemberian air yang cukup, aerase yang optimal dapat meningkatkan produksi daun bayam. Kandungan nutrisi yang cukup tinggi pada bayam dan rasanya yang cukup lezat menjadikan bayam sebagai salah satu komoditas sayuran yang banyak diminati masyarakat untuk dikonsumsi. Konsumsi bayam di Indonesia mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Budidaya bayam pun cukup mudah dilakukan. Bayam biasa diperbanyak secara generatif yaitu melalui bijinya.

Menurut (Subarjo, 1992) bayam termasuk tanaman yang membutuhkan air yang cukup, kelerengan lahan untuk budidaya tanaman bayam adalah sekitar 150 – 450. Tanaman bayam dapat tumbuh optimal pada ketinggian 0 – 700 meter. Namun pada umumnya tanaman ini lebih baik tumbuh didataran tinggi yang bersuhu rendah. Tanaman bayam memerlukan cahaya matahari penuh. Kebutuhan akan sinar matahari untuk tanaman bayam cukup besar. Pada tempat ternaungi pertumbuhan bayam menjadi kurus. Tanaman bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, kapan saja dan dimana saja, baik itu didataran rendah ataupun didataran tinggi. Bayam dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah subur serta banyak sinar matahari. Kondisi suhu yang efektif yaitu sekitar 25 sampai 36 derajat celcius dan pH tanah antara 6 sampai 7 dengan waktu tanam terbaik yaitu pada awal musim kemarau. Morfologi dari tanaman bayam, memiliki daun tunggal dan berwarna hijau muda atau tua. Namun, ada juga bayam yang memiliki daun berwarna merah tergantung dari varietas yang digunakan. Bentuk dari daun bayam yaitu bulat memanjang dan oval. Panjang daun berukuran sekitar 1.5 sampai 6 cm, untuk lebar daun sekitar 0.5 sampai 3.2 cm. pada daun terdapat tangkai yang berbentuk bulat serta opacus yang berukuran 0.5 sampai 9 cm. Tanaman bayam memiliki bunga yang berkelamin tunggal, warna daunnya yaitu hijau tua serta terdapat mahkota yang terdiri dari daun bunga dengan jumlah 4-5 buah, bakal buah dengan jumlah 2-3 buah dan benang sari 1-5 serta bagian lain yang berguna untuk membantu penyerbukan. Ukuran bunga bayam sekitar 1.5-2.5 mm, cara membedakan antara bunga jantan dengan bunga betina yaitu bunga jantan memiliki bentuk bulir sedangkan untuk bunga betina berbentuk bulat yang terdapat diketiak batang. Proses penyerbukan bunga dibantu oleh hewan sekitar ataupun angin.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b.-

41. Amaranthaceae-

1b-5a-5.Amaranthus

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244

244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....	41. Amaranthaceae
1b. Dan tersebar.....	5
5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1..	5. Amaranthus

41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Banyak kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 3 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, tajuk bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal

buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5.Amaranthus

Herba berumur 1 tahun tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, jalan. 1-400m.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : *Spermatophyta*
Classis : Magnoliopsida
Subclassis : *Hamamelidae*
Ordo : *Caryophyllales*
Familia : *Nyctaginaceae*
Genus : *Mirabilis*
Spesies : *Mirabilis jalapa*L.

(Sumber : Cronquist, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada Tumbuhan bunga pukul empat mempunyai variasi yang beragaman, diantaranya terlihat pada morfologi luar tubuhnya yakni perbedaan warnanya, terdapat bunga pukul empat berwarna putih, putih ungu, kuning, merah dan masih banyak lagi jenisnya. Daun bunga pukul empat termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun, dan tangkai daunnya saja. tepi daun rata (integer), letaknya berhadapan. Termasuk daun majemuk menyirip genap. Buahnya keras, berwarna hitam, berbentuk telur dan bila sudah tua di dalamnya terdapat zat tepung yang mengandung lemak. Tanaman ini biasanya tumbuh liar tidak terpelihara.

Bunga pukul empat merupakan tanaman hias, pada umur 3 bulan tanaman ini baru mulai berbunga Bunga pukul empat termasuk dalam suku kampah – kampahan. Bunganya seperti terompet kecil, warna bunga tergantung jenisnya, ada yang merah, putih, kuning, bahkan kadang-kadang dalam satu pohon terdapat warna campuran. Batangnya tebal dan tegak tidak berbulu dan banyak bercabang-cabang. Daunnya berbentuk seperti gambar hati berujung runcing dan panjangnya 3 – 15 cm. lebarnya 2 – 9 cm. Bijinya bulat berkerut, jika sudah masak berukuran 8 mm. Pada waktu muda bijinya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi hitam kehitaman. Akhirnya pada saat matang berwarna hitam sepenuhnya. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Di Indonesia hampir ditanam dimana-mana sehingga mudah dijumpai karena tanaman ini mudah beradaptasi dengan iklim tropik, dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Bunga pukul empat merupakan tanaman tropis, dapat tumbuh sampai ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut. Suhu yang dikehendaki berkisar antara 26 – 30° C, meskipun suhu lingkungan sejuk, namun demikian juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Tanah yang dikehendaki untuk pertumbuhan Bunga Pukul Empat adalah tanah yang gembur, subur, dengan pH tanah 6 – 7. Bunga pukul empat tidak

dapat setiap saat mekar. Mekarnya hanya pada jam-jam tertentu saja, yaitu pada sore hari.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2015) disebut sebagai bunga pukul empat karena biasanya mekar saat pukul empat sore, hal itu dikarenakan adanya rangsangan cahaya, gerakan ini dinamakan dengan gerak fotonasti. Tanaman ini termasuk dalam kelas Dicotyledones, yaitu kelas tumbuhan yang mempunyai biji keping dua, mempunyai kelopak dengan kelipatan 4 sampai 5, serta urat daunnya yang menjari. Selain sebagai tanaman hias, bunga ini berfungsi juga sebagai pembatas pagar. Kita bisa menjumpainya di dataran rendah maupun perbukitan yang banyak mendapat sinar matahari. Bunga pukul empat warna putih dipadu dengan merah muda sebagai hasil dari penyilangan. Bunga pukul empat selain indah, juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Bunga pukul empat memiliki bangun daun atau bentuk daun yaitu bangun segitiga (triangularis), yaitu bangun segitiga yang sama ketiga sisinya. Bentuk pangkal daun pada *Mirabilis jalapa* L. yaitu romping atau rata (truncatus), ini terdapat pada bangun segitiga, delta, dan tombak. Susunan tulang daun pada tanaman *Mirabilis jalapa* L. yaitu susunannya menyirip (penninervis), daun yang seperti ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan pangkal daun. Dari ibu tulang ini ke samping keluar cabang-cabang seperti mengingatkan kita pada susunan sirip pada ikan. Ujung daun pada *Mirabilis jalapa* L. yaitu meruncing (acuminatus), seperti pada ujung yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daunnya nampak sempit panjang dan runcing. Daging daun pada *Mirabilis jalapa* L., daging daunnya tipis seperti selaput (membranaceus). Sifat lainnya pada daun adalah warnanya yaitu hijau, dan permukaannya gundul (glaber).

Kunci determinasi :

Bunga pukul empat (<i>Mirabilis jalapa</i> L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-	42.
Nyctaginaiceae-1b-2a-	2.
Mirabilis	
1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b Dengan daun yang jelas	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136

136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b Tanaman berkayu.....	150
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae.
1b Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....	2
2a Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.	2. Mirabilis

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. **Mirabilis**

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m.

F. KESIMPULAN

G. DAFTAR PUSTAKA

- Anton, *Penjelasan Tentang Tanaman Cemara Laut*, Malang: BSE, 2016
- Campbell, Neil A, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Bunga Bogenvil*, [http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bunga bogenvil-.html](http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bunga-bogenvil-.html), Diakses pada tanggal 2 maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Cemara Laut* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-cemara-laut-.html>, Diakses pada tanggal 2 maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Kaktus*, <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-kaktus/html>, Di akses pada tanggal 29 Februari 2020.

- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Bayam*, <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bayam-html>, Diakses pada tanggal 2 maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Bunga Pukul Empat* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-bunga-pukul-empat-html>, Diakses pada tanggal 2 maret 2020.
- Gusnardi, *Penjelasan Tentang Tanaman Bogenvil*, Malang: UM-Press. 1985.
- Gusnardi, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Magniophyta*, <https://sanjaya.dataku.com/tugas/2007>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
- Kimball, *Biologi Universitas*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Luthfina, *Penjelasan Tentang Tanaman Kaktus*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Pertiwi Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero) 2003.
- Subarjo, *Penjelasan Tentang Tanaman Bayam*, Yogyakarta: UGM-PRESS, 1992.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, *Penjelasan Tentang Bunga Pukul Empat, Jurnal Biology Sains Jurnal Tumbuhan Tingkat Tinggi.*, hlm:113, 2015.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum adalah :

Jawab :

- 1) Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:
 - a. Ordo Caryophyllales, yaitu:
 - 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu
 - 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran
 - 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu

b. Ordo Casuarinales, yaitu:

- 1) Habitusnya perdu dan pohon
- 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau
- 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.